

¿Por qué todas las ciudades de España parecen iguales? Turismo caníbal, rentas de monopolio y la pérdida de identidad de los barrios

Aren Arribas García

Una sensación sorprendente y paradójica que ocurre cuando viajas fuera de tu ciudad natal es lo mucho que se parecen el resto de ciudades. Más allá de los estilos arquitectónicos, cuando uno pasea por los centros urbanos de Madrid, Barcelona, Coruña, Gasteiz o Girona, por poner ejemplos, lo primero que salta a la atención son los comercios en cadena que se repiten en cada uno de ellos. Marcas globales de ropa de lujo, franquicias de comida rápida, conglomerados de ropa... Hasta los negocios minoritarios siguen los mismos patrones de boutiques, cafeterías de especialidad y artesanía local. Este patrón, que se repite por todo el Estado y fuera de él, lleva a veces a una sensación de que todas las ciudades son iguales, que el “alma” de la ciudad se ha perdido por un camino marcado por la llegada masiva de turistas, una vez el turismo de sol y playa fue destronado por el turismo urbano y cultural, y que se llevó por delante a los comercios locales que formaban el mosaico empresarial local.

Estos cambios en los comercios de los barrios céntricos no es una cuestión meramente estética, sino que va de la mano de un proceso de reordenación territorial más amplio, que incluye cambios sociodemográficos, expulsiones de población y una revalorización económica de los centros urbanos. Al fin y al cabo, un vecino *de toda la vida* no tiene las mismas necesidades de consumo que un turista, y dispone de mucho menos dinero para gastar a diario de lo que están dispuestos a pagar ellos en unas vacaciones, por lo que cuando los precios del alquiler de locales suben, los comercios familiares no pueden competir con las multinacionales, marcas de lujo y cafeterías de especialidad que tienen como público objetivo a la población turista. Y cuando los vecinos no se pueden permitir mantener su consumo colectivo en su barrio, se van con ellos. La turistificación, entendida como proceso de transformación de la ciudad a un escenario monopolizado e hiperespecializado por las actividades y servicios turísticos (Lanfant, en López y Crespi, 2021), afecta a todo el entramado social, demográfico y económico de un barrio a medida que este se amolda a los intereses de la industria turística, perdiendo en el proceso la identidad cultural o “alma” de este.

En el ensayo ‘El arte de la renta’, David Harvey (2013) explica el concepto de las rentas de monopolio: La cualidad de unicidad que posee una mercancía para competir en el mercado capitalista cuando no puede simplemente depender de los precios más bajos posibles, adquiriendo valor debido a su exclusividad, y sobre la cuál ha recaído todo el peso del turismo urbano del siglo XXI. Tras el giro neoliberal de la ciudad posterior a la crisis fordista, las administraciones locales han hecho de la promoción de la ciudad su objetivo principal, con el objetivo de atraer inversión extranjera (Harvey, 2007). En el sector turístico hay un factor clave al que se aferran todas las ciudades del mundo: Si alguien quiere ir a ver Barcelona, tendrá que venir a Barcelona, ya que ninguna ciudad salvo Barcelona puede serlo.

Como promotores turísticos de la mercancía ‘Barcelona’, los agentes económicos se encuentran en dos tensiones constantes: La primera, deben estar en continua búsqueda de cosas suficientemente únicas como para justificar su prevalencia por encima de destinos más baratos: Toda la costa catalana tiene playa, buen clima en verano, pero no todos los pueblos catalanes tienen una Sagrada Familia, un Can Batlló o, mismamente, unos barrios particulares con una cultura, estética y tradiciones que no se encuentran en cualquier otro destino. Así, cada aspecto único de un destino turístico es una posible fuente de rentas de monopolio apoyada, claro está, en la proyección de la ciudad a nivel regional y global. En segundo lugar, a medida que estas mercancías se comercializan, empiezan a estar sujetas a las lógicas que he mencionado antes. Cuanta más gente está interesada, más incentivos se tiene para adaptarla al mayor público posible y de maneras que genere mayores tasas de ganancia, lo que lleva a una homogeneización cada vez mayor de la propia mercancía de la cuál se intenta extraer esta renta de monopolio. Dos años más tarde de que un barrio se ponga de moda, ahora está lleno de cafeterías de especialidad, tiendas de *Zara* y *lockers*, como en cualquier otra ciudad.

Lo paradójico, claro está, es que esta homogeneización destruye las propias condiciones de existencia que han llevado a que se mercantilice un espacio. Este *capitalismo caníbal* turístico, como diría Fraser (2023), arrasa con los centros urbanos y los deja irreconocibles, tras lo cuál hasta el mismo turista olvida por qué se puso de moda este barrio en particular. Al fin y al cabo, es muy poco probable que la playa, el clima o la Sagrada Familia desaparezcan por mucho que se les mercantilice (aunque también tenemos casos como las Canarias, en cuyas islas pelagra la estabilidad física por la sobreocupación turística), sin embargo, la vida urbana, el *ambiente*, las formas de vida de los barrios turistificados parecen ser algo más

descartables que estos pilares inamovibles del territorio, y se puede dar rienda ancha a que se transformen sin miedo, sin atender a los límites y consecuencias propios del espacio.

Aún con todo, un aspecto positivo de esta tensión constante entre unicidad y homogeneización es que el capital turístico necesita estas rentas de monopolio para existir, lo que le lleva a no poder asumir una homogeneización absoluta de los espacios de la ciudad, de la misma forma que necesita de la creatividad de las distintas subculturas, expresiones artísticas y minorías que forman las nuevas posibilidades. Pero es esta necesidad de mantener vivos estos espacios subalternos, diría Harvey también, son los que permiten crear un contrapoder y una organización social a escala de barrio y de ciudad. Sin necesidad de apelar al “alma” de la ciudad, a su autenticidad (Zukin, 2009) o intentar volver a un pasado que no existe, las víctimas de estas transformaciones pueden situarse como sujetos políticos, dejándole claro al capital que sin la población de los barrios que promocionan, nadie va a estar ahí para mantenerlos con vida, y que mediante su cultura, su identidad y sus entramados de reproducción social y consumo colectivo, son ellos mismos los que crean la riqueza de la ciudad. Y como no puede ser de otra manera, generar las plusvalías de la ciudad neoliberal debería darles el derecho a participar en las decisiones que se toman, y poder ejercer su derecho a la ciudad (Lefebvre, 1978) para frenar este turismo caníbal.

Bibliografía

- Fraser, N. (2023). *Capitalismo caníbal: Cómo nuestro sistema está devorando la democracia y el cuidado y el planeta, y qué podemos hacer con eso*. Siglo XXI editores.
- Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Akal.
- Harvey, D. (2013). *Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana*, Madrid, Akal.
- Lefebvre, H. (1978). *El derecho a la ciudad*, Barcelona, Península.
- López, C. y Crespi, M. (2021). “Gentrificación y turistificación: dinámicas y estrategias en Barcelona”, *Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales*, 21(1).
- Zukin, S. (2009). Changing landscapes of power: Opulence and the urge for authenticity. *International Journal of Urban and Regional Research*, 33(2), 543-553.